

МАМЛАКАТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШДА ҚАЙТА ТИКЛАНУВЧИ ЭНЕРГИЯДАН ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Термиз муҳандислик – техралогиya институти “Қурилиш” факултети
“Бино ва иншоотлар қурилиши” кафедраси ассистенти:

Алланазаров Қўлдош Олимович.

Термиз Давлат Университети “Архитектура ва қурилиш
факультети” факултети “Бино иншоотлар архитектураси ва
қурилиши” кафедраси катта ўқувчиси:

Омонов Камол Худоймуродович.

Аннотация: Ўзбекистон Республикасининг ўзига хос иқлим шароитларида қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишининг келажаги жуда ҳам порлоқ. Хавфсиз энергия таъминоти бу қазиб олинувчи моддаларга асосланган энергия ресурсларини (ёқилгини) аста секин қайта тикланувчи энергия манбалари билан алмаштиришга қаратилган экологик сиёсатнинг асосий мақсадларидан биридир.

Калит сўзлар: Қуёш, иссиқлик, энергия, муқобил, гранит, ёрқинроқ, мураккаб, мураккаб, ресурс, қуёшколлектори.

Кириш: Осиё тараққиёт банки (ОТБ) экспертларининг маълумотига кўра, ривожланган давлатлар, шунингдек МДҲ ва Марказий Европа мамлакатларига нисбатан Ўзбекистон маҳсулот бирлигига тўғри келувчи энергия сарфининг энг юқори кўрсаткичига эга. Ўтган йиллар мобайнида ялпи ички маҳсулот бирлигига тўғри келувчи энергия сарфи ҳар бир минг АҚШ доллар маҳсулотга 2,8 дан 4,3 тонна шартли ёқилғига ошди, бошқа мамлакатларда эса бу кўрсаткич барқарор камайиб бормоқда. Ялпи ички маҳсулот ҳажмини ошириш режаси энергия ресурсларини ишлаб чиқаришни мос равишда оширишга олиб келади. Бирок, аввал айтганимиздек, энергияни тежаш бўйича чора-тадбирларни кенг кўламда жорий қилмасдан туриб, фақатгина анъанавий энергия манбаларига суяниб, ушбу масалани ҳал қилиш мушкул. Аммо, энергияни тежаш соҳасида катта натижаларга эришиш энергия

истеъмоли маданиятини ўз ичига олган ҳолда мақсадга қаратилган ҳар кунлик ишни талаб қилувчи узок жараёнدير

Қишлоқ ва чекка жойларда энергия таъминотини яхшилаш. Аҳоли сони ва унинг ўсиши (йилига 2,3%) жиҳатидан Ўзбекистон Марказий Осиёда биринчи ўринда туради . Башоратларга кўра, Ўзбекистон аҳолиси 2020 йилга бориб 35 млн. кишига етади. Ҳозирги вақтда 60 % дан кўпроқ аҳоли қишлоқларда истиқомат қилади. Ўртача аҳоли зичлиги 1 квадрат километрга 52,6 киши тўғри келади. Республика вилоятларидаги кўпгина қишлоқларда истеъмолчиларга электр энергия ва табиий газ билан таъминлаб бериш сифати ва ҳажмида муаммолар бор. Чорвачилик хўжаликлари ва уйлардан бир неча километр узокда жойлашган чекка қишлоқларда, одатда, марказлашган энергия таъминоти йўқ. Ҳозирги шароитда 1 км электр тармоғи ўтказиш тахминан 15000 АҚШ долларига тўғри келадиган вақтда бундай қишлоқларни электр узатиш тармоғига улаш амалда мумкин эмас. Дунё амалиётида, қишлоқ ҳудудларини энергия билан таъминлашда кўпинча қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланилади. Мазкур тажриба Ўзбекистонда ҳам қўлланилиши мумкин. Бу орқали қишлоқ туманларининг энергия таъминоти сифати яхшиланади - нафақат яшаш шароитларининг қулайлиги ошади, балки хусусий тадбиркорлик ривожланади. Бу эса, ўз навбатида янги иш ўринларининг очилишига, аҳоли турмуш даражасининг яхшиланишига сабаб бўлади, ёшларнинг миграциясига барҳам беради

Буғ газлари ташламаларининг қисқариши. Жаҳон ресурслари институтининг маълумотларига кўра, буғ газлари ташламалари бўйича Ўзбекистон Марказий Осиёда Қозоғистондан кейин иккинчи ўринда (121044,6 минг.тонна ва 123685,6 минг тонна/йилига) туради. Бунда ташламаларнинг 80% дан кўпроғи энергетика секторига тўғри келади. Экологик тоза қайта тикланувчи энергия манбаларини энергия балансига кенгроқ жалб қилиш

зарур. Бу ўз навбатида, буғ газлари ташламаларини қисқартиришда муҳим омил саналади.

Давлатнинг барқарор ривожланиши. Ўтган асрнинг 70-йилларидаги энергетика инқирози дунёнинг деярли барча давлатларини қамраб олди. Бу ёкилғи энергетика ресурслари захираларининг чекланганлигини уқтирувчи беқиёс сабоқ бўлди. Келажак авлод имкониятларига путур етказмаган ҳолда бугунги авлод эҳтиёжини қондириш маъносини аңглатувчи —Иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши|| тушунчаси шаклланди.

Газ саноатининг XX аср ўрталарида ривожланишидаги ютуқлар газ ва газ конденсатлари конларининг катта бўлмаган харажатлар билан фаол ишга тушириш энергия ресурсларининг истеъмоли умумий балансида табиий газ ҳиссасининг ортишига олиб келди. Ички бозорда газ нархининг арзонлиги, катта қўламдаги газлаштириш углеводородлар қазиб олишнинг кескин ортиб кетишига олиб келди

Нефть-газ соҳаси фаолиятида ер остидан бир бирлик ҳажмда олинадиган углеводород миқдори учун қидирув ишлари билан захиралар ўсишини уч бирликка ошириш, яъни режалаштирилаётган қазиб олишдан уч баробар кўп эканлигини исботлашни талаб этадиган қоидага амал қилинар эди. Бу талабга риоя этилмаганлиги сабабли 90- йиллардан бошлаб қидириб топилган углеводород захираларининг фожеали тугаб боришига олиб келди. Табиий углеводородларнинг истиқболли ва текширилган захиралари қандай бўлишидан қатъий назар, улар қайта тикланмайдиган энергия манбаларига киради. Уларни жадал қазиб олиш захираларни камайтиради, бу эса барқарор ривожланиш тамойилларига зиддир. Бутун иқтисодиётнинг биргина энергия манбаига қазиб олинадиган ёкилғига қараб қолиши мамлакат энергия хавфсизлигига раҳна солади ва нефть-газ соҳасига ҳаддан ташқари оғир юк бўлиб тушади. Мамлакат иқтисодиёти барқарор ривожланиш тамойилларига мувофиқ ривожланиши учун энергияни иқтисод килишда энг

юқори даражага эришиш, энергиядан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш керак. Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг олдида мамлакат энергетика хавфсизлигини таъминлашда мамлакат ёкилғи энергетика балансига қайта тикланувчи энергия манбаларини кенг жалб этиш муаммоси турибди.

Муқобил энергия турларидан фойдаланиш дарёларнинг гидроэнергетика, сув омборлари ва ирригация каналлари, океан тўлкинлари, қуёш энергиясига, шамол ва биомасса (шу билан бирга маиший чиқиндиларни утиллаштиришдан олинadиган энергия) ҳамда геотермал энергия салоҳиятига асосланган.

Ўзбекистоннинг иқлим ва географик шароити қуёш энергиясидан саноатда кенг қўламда электр ва иссиқлик энергиясини олиш имкониятини беради. Қуёш энергияси - бу қайта тикланувчи энергия манбаи бўлиб, амалда ишлатиш нуқтаи назаридан келажаги порлоқ, фойдаланиш учун қулай, оддий энергия ҳисобланади.

Ўзбекистоннинг қуёш энергияси бўйича ялпи салоҳияти 50973 млн. тонна нефть эквивалентига тенг деб баҳоланади, бу эса республика ҳудудидаги ҳозиргача текширилган барча қайта тикланувчи энергия манбаларининг 99,7% ига тенг.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати (References)

1. Olimovich A. K., Tursunpulatovich S. A. Analysis of Innovative Approaches to the Drying of Raw Cotton in Solar Dryers //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 12. – С. 347-349.

2. БМТининг иқлим ўзгариши рамкавий конвенцияси бўйича Ўзбекистон Республикасининг биринчи миллий ахбороти. Тошкент, 1999.3. Олимович А. Қ. 3.МАҲАЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР АСОСИДА ТЕМИР ЙЎЛ

//Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 5-13.

4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.—Ўзбекистон миллий энциклопедияси

Давлат илмий нашриёти, 2004.

5. П.Баратов, А.Соатов Умумий табиий география. Т.Ўқитувчи, 2002.

6. Йуқори потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_d7657dcd38f5496385760053512c781c.pdf?index=true

7. Паст потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_811a9dad497b42618ca90a53e75757d2.pdf?index=true

8. Гидрогеология ва инженерлик геологиясида геоэкологик тадқиқотлар/
Тр.ГИДРОИНГЕО –Ташкент: ГГП —Ўзбекгидрогеология», 1993

9. Назаров Б. У., Шомансурова З. П. КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ-ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Молодёжные инновации. – 2019. – С. 157-162.

10. Олимович А. Қ. БИНО ВА ИНШОТЛАР ДЕВОРЛАРИНИ НАМЛИҚДАН САҚЛАШ МУАММОЛАРИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 284-294

11. Алланазаров Қ. О., Эрданова З. О. СУВ-КЎНГИЛОЧАР СОҒЛОМЛАШТИРИШ МУАССАСАЛАРИ АРХИТЕКТУРАСИНИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ //INTERNATIONAL

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC
PROGRESS". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С.

186-192.

12. Алланазаров Қ. О. ҲАРОРАТНИНГ ҒИШТ ТЕРИМИГА ТАЪСИРИНИ
ЛАБОРИТОРИЯ ВА РЕАЛ ШАРОИТЛАРДА ЎРГАНИШГА ДОИР //Results
of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 5-
10.

13. Olimovich A. Q., Khudoymurodovich O. K. The role and importance of
plants in environmental protection //ACADEMICIA: An International
Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 9. – С. 937-941.